

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DIQQAT XUSUSIYATLARI

Tojiboyeva Osiyo Alisher qizi

QDPI 70110401 – Maxsus Pedagogika Defektologiya (logopediya) 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqi to‘liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda diqqatning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashga qaratilganligi bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: Nutq, diqqat xususiyatlari, konpentensiya, nutqning to‘liq rivojlanmaganligi, konsentratsiya.

Kirish: Inson nutqining rivojlanishi faqat diqqat funksiyasining rivojlanishi bilan mumkin. Shuning uchun bu masala alohida diqqat talab qiladi. Diqqatni o‘rganish muammosi bilan R. S. Nemov kabi olimlar shug‘ullangan.

L. S. Vygotskiy, N. F. Dobrinin, R. S. Nemovning fikricha, ontogenezda diqqatni rivojlantirish masalasidagi asosiy nuqtai nazar L. S. Vygotskiy asarlarida shakllantirilgan va uning hamkasblari va talabalari tomonidan madaniy-tarixiy kontseptual yondashuv doirasida ishlab chiqilgan.[1]

L. S. Vygotskiyning yozishicha, yangi tug‘ilgan chaqaloq hayotining dastlabki kunlaridanoq uning diqqatini rivojlantirish diqqatni uyg‘otadigan qo‘sh qo‘zg‘atuvchilar qatorini o‘z ichiga olgan muhitda sodir bo‘ladi. Birinchi qator - atrofdagi narsalarning o‘zi, ular yorqin, g‘ayrioddiy xususiyatlari bilan bolaning diqqatini tortadi. Boshqa tomondan, bu kattalarning nutqi, u talaffuz qiladigan so‘zlari, dastlab ogohlantiruvchi rol o‘ynaydi - bolaning beixtiyor diqqatini boshqaradigan ko‘rsatmalar.[2]

Shunday qilib, bola hayotining birinchi kunlaridan boshlab, uning diqqatining katta qismi so‘zlar - stimullar yordamida yo‘naltiriladi.

Erta bolalik davridagi bola faol nutqni bosqichma-bosqich o‘zlashtirish bilan bir qatorda, birinchi navbatda, boshqa odamlarga nisbatan, o‘z diqqatini ularga qaratilgan

so'z bilan to'g'ri yo'nalishga qaratib, o'z diqqatining asosiy jarayonini boshqara boshlaydi.

L. S. Vygotskiyga ko'ra diqqatni madaniy rivojlantirishning umumiy ketma-ketligi shundan iboratki, birinchi navbatda odamlar bolaga nisbatan harakat qiladilar, keyin uning o'zi boshqalar bilan munosabatda bo'ladi, nihoyat, u boshqalarga ta'sir qila boshlaydi va faqat oxirida o'zini o'zi harakat qiladi. Dastlab, kattalar o'z diqqatini so'zlar bilan atrofidagi narsalarga qaratadi va shu tariqa so'zlardan kuchli ogohlantiruvchi - ko'rsatmalarni rivojlantiradi; keyin bola bu yo'nalishda faol ishtirok eta boshlaydi va so'z va tovushlarni yo'nalish vositasi sifatida ishlata boshlaydi, ya'ni kattalarning diqqatini qiziqish mavzusiga qaratish.[3]

Kattalar bolaga murojaat qilganda ishlatadigan so'z dastlab ko'rsatgich sifatida paydo bo'ladi, bola uchun ob'ektdagi ma'lum belgilarni ajratib ko'rsatadi, uning diqqatini ushbu belgilarga qaratadi. O'rganish jarayonida so'z tobora ko'proq mavhum munosabatlarni ajratib ko'rsatishga qaratilgan bo'lib, mavhum tushunchalarning shakllanishiga olib keladi. Dastlab, kattalar nutqi bilan yo'naltirilgan ixtiyoriy diqqat jarayonlari, bola uchun o'zini o'zi boshqarish emas, balki tashqi intizom jarayonlari. Asta-sekin, o'ziga nisbatan diqqatni o'zlashtirishning bir xil vositalaridan foydalangan holda, bola xatti-harakatlarning o'zini o'zi boshqarishiga o'tadi, ya'ni. ixtiyoriy diqqatga.

Xulosa: Obyektlarni manipulyatsiya qilish qobiliyati diqqat obyektlari doirasini va uning har qanday obyektga konsentratsiyasining davomiyligini sezilarli darajada oshiradi. Yorqin, rang-barang va harakatlanuvchi narsalar ko'proq qiziqish uyg'otadi. Bolaning baland tovushlarga diqqati hayotning ikkinchi oyida allaqachon paydo bo'ladi va har kuni doimiy ravishda oshib boradi. Hayotning ikkinchi-uchinchi oylarida bolaning diqqati ko'proq odamlarga, ularning ovozigga, ayniqsa onaning ovozigga qaratiladi. Voyaga etgan odamning nutqi tinglash qobiliyatini shakllantirish uchun sharoit yaratadi, so'ngra bevosita bolaning nutqini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ayupova.M.YU “Korreksion ishlar metodikasi” Ma’ruza matni.T-2001.B.-115
2. Egamov F.N. Diqqat va uning tarbiyasi.-T.: Ma`rifat, 2012. B.- 84
3. Никитин Б.Н. Как развивать внимание и память вашего ребенка. - М.:Просвещение, 2012. С.- 25.
4. Ayupova.M.Y. Logopediya. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent - 2007 B.-76
5. Axmedova Z.M, Ayupova M.YU, Nurkeldiyeva D.A.«Barmoqlar mashqi va logopedik o‘yinlar», Toshkent «Yangi asr avlodi» 2007 B.-24